

¿Cómo desarrollar un prototipo de generador de plasma KESHE?

How to develop a KESHE plasma generator prototype?

Grover Marín Mamani¹, Ciro W. Huamán Taípe¹, Francisco Curro Pérez¹,
Néstor Bolívar Espinoza¹,

¹Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ). Departamento de Puno, Perú.

g.marin@unaj.edu.pe; c.huaman@unaj.edu.pe; f.curro@unaj.edu.pe; n.bolivar@unaj.edu.pe

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo por una parte está dirigido a desarrollar un experimento controlado con un nuevo método y tecnología para generar energía limpia y de bajo costo, basado en el desarrollo artesanal de un generador de plasma KESHE con el fin de realizar las mediciones eléctricas y de rendimiento, basados en teoría; “crear bajo condiciones de vacío y fuerza centrífuga en presencia de condición de ionización- una turbulencia, rotación, compresión y calentamiento de un material gaseoso en un reactor por al menos un campo magnético rotativo central con el propósito de crear condiciones plasmáticas llevando a la creación de varios campos magnéticos donde al menos la interacción de dos campos magnéticos daría lugar a la creación de al menos un fenómeno de fuerza gravitacional. En un reactor personalizado se crea una cadena de acontecimientos energéticos a través de una iniciación magnética rotativa de la ionización de un gas (por ejemplo, el hidrógeno) lo cual dispara una cadena controlable de transferencias de energía (centelleo) a la siguiente o siguientes capas de los gases introducidos (ejemplos, He, Ne, Ar, Kr, Xe), de todos los demás elementos introducidos de la tabla periódica (Li, Be, K, Ca, Ti, ... Pt, etc.) y/o sus combinaciones de molécula introducidas (por ejemplo un vapor). Una columna central dispone de medios magnéticos para iniciar el proceso. Se dan a conocer varios conceptos, aplicaciones y productos, como por ejemplo los viajes espaciales y la soldadura atómica”. Keshe Foundation (2012). Por tal motivo el estado plasmático que se desea generar a través de dos agentes químicos, producirá una reacción de calor y posteriormente generará un campo electromagnético, por lo que se comenzará respondiendo a la pregunta:

- ¿Qué parámetros físicos de medición se deberían establecer para la medición de los fenómenos físicos producidos por el generador de plasma KESHE?

- ¿Qué esquemas de funcionamiento explican los fenómenos físicos producidos por el generador de plasma KESHE?

DESARROLLO

Es importante entender que podemos ver una analogía con el concepto de planeta y la posición de los planetas de nuestro sistema solar. La Tierra y todos los planetas y las estrellas poseen un núcleo de calor central. Los planetas poseen y mantiene las fuerzas magnéticas, calor, y gravedad a través de un sistema integrado con principalmente un elemento común como la fuente de la energía. En el centro de los planetas la temperatura adquirida es de algunos miles de grados centígrados en lugar de millones de grados, como en las estrellas. Pero de todos modos, todos los efectos en la creación de calor, magnetismo y gravedad se pueden conseguir en todas las temperaturas. Esto se comprueba a través del diseño del generador de plasma KESHE la fuerza del campo magnético y la gravedad de estos planetas son más dependiente de la composición del material y la velocidad de movimiento en el núcleo central del planeta, que del tamaño o cualquier otro factor de la estructura interna en el planeta o estrella.

El generador de plasma KESHE se refiere a un sistema, método, concepto y tecnología de producción de gravedad, por el cual en un reactor-prototipo, se crea una cadena de acontecimientos energéticos a través de una rotación magnética, el inicio de la ionización de un gas (por ejemplo, el Hidrógeno) u otros materiales, lo cual dispara una cadena controlable de transferencia de energía.

MÉTODO Y MATERIALES

Método: el desarrolla de las energías en el generador de plasma KESHE es una analogía a los fenómenos magnéticos de los planetas, la experimentación se desarrollará el día miércoles 26 de noviembre de 2014 de 9:00 a 11:00am, en el laboratorio de física de la Universidad Nacional de Juliana, se apuntarán las mediciones con el multímetro al inicio, al final y a 336 horas. (En lapsos de 168 horas), después de terminado el experimento.

Materiales: Para la ejecución del prototipo se han utilizado los siguientes materiales como se detalla en la tabla 1.

Tabla 1. Materiales

Material	Característica	Cantidad
Hidróxido de sodio	reactivo	50gr.
Agua de lago	reactivo	500ml.
Cobre sección circular	conductor	1m
Botella plástica 500 ml	material	unidad
Botella plástica 1500 ml	material	unidad
Botella plástica 2000 ml	material	unidad
Silicona	aislante	1 barrilla
Multímetro	instrumento	1 unidad
balanza	instrumento	1 unidad
Cronometro	instrumento	1 unidad
Pistola de calor (silicona)	herramienta	1 unidad
Alicate	herramienta	1 unidad
Cúter	herramienta	1 unidad
Recipiente pírax	material	1 unidad
Guantes de seguridad	implemento	2 unidades
Gafas de seguridad	implemento	2 unidades
Cámara filmadora y trípode	instrumento	1 unidad
Papel bond formato A4	material	50 hojas
Marcadores	material	5 unidades
Tablero	material	2 unidad

CONCLUSIÓN

Primero: El mundo en el que vivimos se mueve gracias a la energía. En cada acción cotidiana, en la casa, en el trabajo, en el transporte, en la industria, la energía es el motor que nos permite funcionar. Y cada vez necesitamos más y la experimentación de nuevas formas de generación energética nos brinda nuevas posibilidades de desarrollo e innovación tecnológica. Además valoramos nuestro entorno y nuestro porvenir, con una alternativa responsable que asegura un futuro limpio.

Segundo: La mejora de un prototipo artesanal nace a partir de las mediciones físicas y la esquematización en un proceso de investigación como producto del diseño se plantea alternativas y mejoras coherentes en esquemas y planos.

Tercero: Medición de la generación de diferencial potencia eléctrico en el generador de plasma KESHE.